

INKLYUZIV TA’LIMNI MASAFADAN O’QITISH MODELLARI BILAN QO’LLAB QUVVATLASH

Isomaddinov Usmonali Mamurjonovich

Namangan muhandislik-texnologiya instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11181210>

Annotatsiya. *Inklyuziv ta’lim - bu alohida ehtiyojli o’quvchilarning maxsus ta’lim ehtiyojlarini hisobga olgan holda, namunaviy dasturlarga muvofiq ta’lim muassasasida tengdoshlari orasida ta’lim olishni ta’minlaydigan maxsus tashkil etilgan o’quv jarayoni. Inklyuziv ta’limda asosiy maqsadlardan biri tengdoshlari bilan bir qatorda ta’lim olish va ijtimoiy tajriba orttirishdir. O’quv fanlarini yanada mukammalroq o’zlashtirish vazifasi masofaviy qo’llab-quvvatlash elektron va an’anaviy ta’lim integratsiyasiga asoslangan inklyuziv ta’limning samarali modelini yaratish imkonini beradi.*

Kalit so’zlar: *inklyuziv ta’lim, masofaviy ta’lim, masofaviy yordam.*

Annotation. *Inclusive education is a specially organized educational process that provides students with special needs with peer education in an educational institution according to standard programs, taking into account their special educational needs. The main thing in inclusive education is to gain educational and social experience together with peers. Distance learning support allows you to build an effective model of inclusive education based on the integration of electronic and traditional learning.*

Keywords: *inclusive education, distance learning, remote support.*

Kirish. Hozirgi vaqtda O’zbekistonda alohida ta’limga muhtoj talabalarni o’qitishda bir vaqtning o’zida uchta yondashuv qo’llaniladi:

- maxsus muassasalarida nutq, eshitish, ko’rish, tayanch-harakat va aqliy nuqsonlari, aqliy zaifligi mavjud bo’lgan bolalar uchun tabaqalashtirilgan ta’lim;
- umumta’lim muassasalarida maxsus sinflarda (guruhlarda) kompleks o’qitish;
- inklyuziv ta’lim, alohida ta’limga muhtoj o’quvchilar oddiy talabalar bilan birgalikda sinfda o’qiganda.

Imkoniyati cheklangan o’quvchilarni ta’lim muhitiga to’liq qamrab olish imkoniyatlaridan biri axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) asosida masofaviy ta’limdir. Axborot texnologiyalari imkoniyati cheklangan o’quvchilarga o’qituvchidan uzoqda sifatli ta’lim olish va keyinchalik jamiyat hayotida ishtirok etish imkonini beradi. Axborot texnologiyalari imkoniyati cheklangan o’quvchilarga o’qituvchidan uzoqda sifatli ta’lim olish va keyinchalik jamiyat hayotida ishtirok etish imkonini beradi.

Inklyuziv ta’limda axborot texnologiyalaridan maqsadli foydalanish o’quvchilarning individual ta’lim imkoniyatlari va ehtiyojlarini maksimal darajada hisobga olgan holda o’quvchilarning nogironligini tuzatish va qoplash uchun maqbul psixologik-pedagogik sharoitlarni yaratishga imkon beradi.

Imkoniyati cheklangan o’quvchilarni o’qitishda AKT o’qitish vositalaridan foydalanishning asosiy afzalliklaridan biri ularning taqdim etilgan o’quv materialini vizualizatsiya qilishda katta imkoniyatlaridir.

Axborotni vizual ko’rinishda nomoyish etish har qanday faoliyat samaradorligini oshirishga yordam beradi. Ta’lim ma’lumotlarini kompyuterda vizualizatsiya qilish zamonaviy ta’lim tizimining eng istiqbolli yo’nalishlaridan biri hisoblanadi.

Asosiy qism. Alohida ehtiyojli shaxslarning ta’lim olish imkoniyatini ta’minlash, birinchi navbatda, maktabgacha ta’limdan tortib oliy ta’limgacha bo’lgan barcha ta’lim bosqichlarida pedagog kadrlarni tayyorlash muammosi bilan tavsiflanadi. Maxsus ta’lim ehtiyojlariga ega bo’lgan o’quvchilarni, umuman, ish usullari va shakllari nuqtai nazaridan ikki toifaga bo’lish mumkin. Birinchisi, ta’lim tilini tushunish, yozish, tadqiqot va kompyuter ko’nikmalarini turli darajada tushunadigan chet ellik talabalar (ko’pincha talabalar). Bunday holda, o’qituvchini qo’llab-quvvatlash, guruhning birgalikdagi faoliyatiga qo’shilish nafaqat o’quv intizomining mazmunini, balki umuman ta’lim muassasasi, mamlakat madaniyatini tushunishga yordam beradi. Qisman, til to’sig’i muammosini masalan matematik tilda masalani qo’yishdan tortib, uning xulosalarigacha bo’lgan hisob-kitoblar orqali yechish mumkin.

Ikkinchi eng qiyin toifa - bu nogironligi mavjud bo’lgan o’quvchilar, birinchi navbatda, o’rganishda qiyinchiliklarga duch kelganlar. Bularga ko’rish, eshitish qobiliyati, nutqning buzilishi, nevrologik kasalliklar va tayanch-harakat tizimi kasalliklari bo’lgan shaxslar kirishi mumkin. Ushbu toifalarning har biri idrok etishda juda o’ziga xosdir..

Inklyuziv (frantsuzcha *inclusif* – o’z ichiga olish, lotincha *include* – xulosa qilaman, qo’shaman) - bu alohida ehtiyojga muhtoj bolalarni o’qitish jarayoni uchun ishlatiladigan atama. Bu muayyan faoliyat yoki madaniy jarayonda ishtirok etish maqsadida shaxs yoki guruhni kengroq jamoaga qo’shishning demokratik harakatini anglatadi. Bu nogironligi bo’lgan shaxslarni o’quv jarayonining umumiy oqimiga kiritish, geografik noqulayliklar va iqtisodiy farqlarni bartaraf etishga yordam berishni anglatadi.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 3 fevraldagi PF-6155-son Farmoni bilan tasdiqlangan «2017 - 2021 yillarda O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi bo’yicha Harakatlar strategiyasini «Yoshlarni qo’llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi» hamda O’zbekiston Respublikasi Prezidentining «Alohida ta’lim ehtiyojlari bo’lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida» 2020 yil 13 oktyabrdagi PQ-4860-son qarori bilan davlatimizda bu qatlam vakillariga bo’lgan e’tibor yanada mustahkamlandi. Yangi O’zbekistonda inson huquqlari, jumladan, nogironligi bo’lgan shaxslar huquqlarining kafolatlarini mustahkamlash, inklyuziv rivojlanish, aholining barcha qatlamlari teng huquq va imkoniyatlarga ega bo’lishlarini ta’minlashning samarali mexanizmlarini joriy etish, nogironligi bo’lgan shaxslarning jamiyat hayotining barcha sohalarida ishtirok etishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish bo’yicha davlat tomonidan tizimli ishlar izchil davom ettirilmoqda.

Hozirgi kunda O’zbekistonda 1 millionga yaqin nogironligi bo’lgan shaxs, jumladan, 100 mingdan ortiq 16 yoshgacha nogironligi bo’lgan bola istiqomat qilmoqda. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada aholining barcha qatlamlari manfaatlari aks ettirilgan.

Har bir O’zbekiston fuqarosi ishonch bilan “Bu mening Konstitutsiyam” deb ayta oladi deyish uchun barcha asoslar mavjud. Jumladan, Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning X bobi 57-moddasiga muvofiq, mehnatga layoqatsiz va yolg’iz keksalar, nogironligi bo’lgan shaxslar hamda aholining ijtimoiy jihatdan ehtiyojmand boshqa toifalarining huquqlari davlat himoyasidadir.

Davlat nogironligi bo’lgan shaxslarning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy sohalar ob’ektlari va xizmatlaridan to’laqonli foydalanishi uchun shart-sharoitlar yaratadi, ularning ishga

joylashishiga, ta’lim olishiga ko’maklashadi, ularga zarur bo’lgan axborotni to’sqinliksiz olish imkoniyatini ta’minlaydi.

Shu bilan bir qatorda uning XIII bobi 70-moddasida O’zbekiston Respublikasida kasaba uyushmalari, siyosiy partiyalar, olimlarning jamiyatlari, xotin-qizlar tashkilotlari, faxriylar, yoshlar va nogironligi bo’lgan shaxslar tashkilotlari, ijodiy uyushmalar, ommaviy harakatlar hamda fuqarolarning boshqa birlashmalari jamoat birlashmalari sifatida e’tirof etiladi, deb belgilanmoqda.

Yuqorida bayon qilingan qonun moddalari va qarorlar har bir insonning ehtiyojlari, rivojlanish xususiyatlari va qobiliyatlari bo’yicha ta’lim olish huquqini kafolatlaydi. Qonunga kiritilgan qo’shimchalar har bir shaxsga, sog’lig’idan qat’i nazar, butun umri davomida ta’lim olish kafolatlarini ta’minlaydi hamda jismoniy, aqliy, intellektual, hissiy rivojlanishida nuqsoni bo’lgan bolalarning ta’lim olish va ta’lim olish huquqlarini ta’minlashning davlat kafolatlarini mustahkamlaydi. Respublikamizda qabul qilingan bu kabi qonun va qarorlarimiz nogironligi mavjud bo’lgan bolalar uchun ta’limni tashkil etishni, shu jumladan maxsus pedagogik yondashuvlar va o’qitish, tarbiyalash usullarini biladigan pedagogik kadrlar tayyorlashni ta’minlash masalasini bevosita belgilaydi. S.V.Alyohinaning fikricha, inklyuziv ta’lim inson hayotining g’ayrioddiy qadriyatiga, uning jismoniy holatidan qat’i nazar, uning munosib hayotga bo’lgan huquqiga asoslangan gumanistik g’oyalarning rivojlanishi natijasidir..

Umumiy ta’lim muassasalarida nogironligi bo’lgan bolalarni inklyuziv ta’limning asosiy tamoyillarini amalga oshirish quyidagi mazmun va tashkiliy yondashuvlar, usullar va shakllarga asoslanadi:

- o’quvchilarning individual o’quv rejasi va individual o’quv dasturi - akademik bilim va hayotiy kompetentsiyalarni rivojlantirish;
 - ta’lim muassasasida va undan tashqarida nogironligi mavjud bo’lgan o’quvchini ijtimoiy rehabilitatsiya qilish;
 - ta’lim va ijtimoiylashuv jarayonida nogiron o’quvchilarni psixologik va pedagogik qo’llab-quvvatlash;
 - ta’lim muassasasining psixologik va pedagogik kengashi;
 - nogironligi mavjud bo’lgan o’quvchilarni rivojlanishining individual psixologik va pedagogik xaritasi;
 - nogironligi mavjud bo’lgan o’quvchilarning portfoliosi;
 - o’qituvchining ta’lim sohasidagi maxsus ta’lim elementlari, ijtimoiy moslashuv va rehabilitatsiya sohasidagi vakolatlari;
 - inklyuziv ta’lim sohasida o’qituvchining malakasini oshirish;
 - nogironligi bo’lgan o’quvchilarni ta’lim standartlariga muvofiq inklyuziv ta’lim sharoitida ta’lim dasturi fanlarini o’zlashtirish bo’yicha ishchi dasturlari;
 - o’quv jarayonida nogironligi bo’lgan o’quvchilarga tyutor yordami;
 - oliy ta’lim muassasalarida tyutorlar tayyorlash.;
- Inklyuziv ta’limni amalga oshirish uchun moslashuvchan ta’lim muhitini shakllantirish:
- o’quv xonalari, kabinetlar, laboratoriyalar va muassasaning boshqa binolaridan foydalanish imkoniyati (to’siqlarni olib tashlash, muassasada do’stona muhitni ta’minlash);
 - o’quv jarayonini yordamchi vositalar va texnologiyalar bilan jihozlash (qulay va samarali foydalanishni ta’minlashning texnik vositalari);
 - ta’lim va ijtimoiylashuv uchun korreksiyalovchi va rivojlantiruvchi fan muhiti;

- dam olish, ish faoliyatini tiklash uchun xonalar (zonalar) yaratish;
- o’quvchilar jamoasini birlashtirish, hamkorlik, o’zaro hamkorlik va o’zaro yordam ko’nikmalarini rivojlantirish;
- muassasa ta’lim tizim jarayoda ishtirokchilarining bag’rikenglik idrokini va munosabatlarini shakllantirish hamda rivojlantirishga yo’naltirilganligi.

Nogironligi mavjud bo’lgan o’quvchilarning ta’lim ehtiyojlari juda xilma-xildir. Shunday qilib, ko’rish qobiliyati zaif odamlar matnni muqobil formatga (ekranni o’qish moslamalari, klaviaturalar, displeylar va Brayl printerlari) tarjima qilish uchun maxsus qurilmalar va dasturlarni talab qiladi. Shu bilan birga, texnologiyadan foydalanishning etarli emasligi ko’proq diskriminatsiyaga va ijtimoiy tengsizlikka olib keladigan yangi to’siqlarni keltirib chiqaradi. Imkoniyati cheklangan o’quvchilar jamiyatda yashash uchun zarur bo’lgan bilim va ko’nikmalarni egallashlari kerak. Biroq, ular funktsional cheklovlar tufayli yuzaga keladigan qo’shimcha qiyinchiliklarga duch kelishadi, bu ularning ta’lim olish imkoniyatiga turli yo’llar bilan ta’sir qiladi. Shubhasiz, barcha funktsional cheklovlar o’quvchilarning etarli bilim darajasini egallashiga to’sqinlik qiladi. Bunday talabalarning imkoniyatlari ko’pincha o’qituvchilar tomonidan pastroq baholanadi. Shuning uchun, eng maqbul dasturiy va apparat uskunalari tanlash uchun o’quvchilarning individual ehtiyojlarini to’liq qondirish uchun zaruriylarini aniqlash, ularning sog’liglaridagi funktsional holatini hisobga olish, shuningdek, bunday talabalar uchun o’quv jarayonidagi AKTning roli va imkoniyatlari to’g’risida aniq tasavvurga ega bo’lish muhimdir. Biroq, faqat mos texnologik infratuzilmani yaratish barcha muammolarni hal qila olmaydi. Inklyuziv ta’limga AKTni to’liq joriy etishni amalga oshirish uchun o’qituvchilarning innovatsion o’qitish usullarini yaratish va amalda qo’llash, shuningdek, mavjud yondashuvlarni eng zamonaviy texnologiyalarni inklyuziv ta’limga integratsiyalashning yangi ochilgan imkoniyatlariga muvofiq o’zgartirish va moslashtirishga tayyorligi talab etiladi.

Inklyuziv ta’limda Masofaviy ta’lim - bu alohida ehtiyojli bolalarga ta’lim muassasalaridan istalgan masofada ixtisoslashtirilgan axborot-ta’lim muhitidan foydalangan holda ta’lim xizmatlari ko’rsatiladigan ta’lim tizimi.

Tadqiqotga asoslanib, masofaviy o’qitishning quyidagi tamoyillarini ajratib ko’rsatamiz:

1. Ta’limning asosiy sub’ektlari sifatida talabalarning faolligi va mustaqilligi printsiplari, bu ta’lim olishning ichki motivining mavjudligini anglatadi.

2. O’quv jarayonini rejalashtirish, amalga oshirish, baholash va tuzatishda ta’lim oluvchining o’qituvchi bilan birgalikdagi faoliyatini ta’minlaydigan hamkorlikdagi faoliyat tamoyili. Masofaviy ta’limning axborot tomoniga nisbatan faollik tomoni ustun bo’lishi kerak, demak, birinchidan, o’quv materiallari mazmuni talabaning asosiy faoliyati atrofida quriladi; ikkinchidan, o’quv jarayonini tashkil etish o’quvchilarning o’z tajribasi va ta’lim faoliyati natijalarini aks ettirishiga asoslanadi.

3. Talabaning hayotiy tajribasiga tayanish tamoyili o’rganish manbalaridan biri sifatida ishlatiladi.

4. Ta’limni individuallashtirish. Ushbu tamoyilga muvofiq, har bir kishi ta’lim ehtiyojlari va maqsadlarini, tajribasini, psixologik va jismoniy imkoniyatlarini hisobga olgan holda o’z ta’lim dasturini tanlaydi.

5. Olingan bilimlarni amaliyotda darhol qo’llashni o’z ichiga olgan ta’lim natijalarini yangilash printsiplari.

6. Refleksivlik printsiplari. Bu talabalar tomonidan o’quv jarayonining barcha parametrlarini,

faoliyat usullarini va eng muhimi, o'zlarining o'zgarishlarini tushunishni anglatadi.

7. Ta'lim mazmuni va talabalar faoliyatini modulli-blokli tashkil etish printsipli.

8. O'quv jarayonidagi o'zaro ta'sirning mazmuni va tabiatining muammolari, dialogikligi va amaliyotga yo'naltirilganligi.

9. Ta'limning izchilligi va yaxlitligi. Ushbu tamoyil mazmuni, usullari, o'qitish vositalari va faoliyatining muvofiqligini ta'minlaydi.

10. O'zaro aloqa turlarini birlashtirish printsipli.

Masofaviy ta'limni innovatsion texnologiya sifatida joriy etish bir qator afzalliklarni ochib berdi:

– imkoniyati cheklangan o'quvchilarning o'quv va boshqa axborot resurslaridan foydalanishi;

– nogironligi mavjud bo'lgan talabalarni ijtimoiylashtirish va jamiyatga integratsiyalashuvi (talabalar auditoriyasini keng qamrab olish);

– o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish;

– interaktiv ta'lim;

– ta'lim olishdagi vaqtning chegaralanmaganligi;

– doimiy texnologik takomillashtirish.

Hozirgi vaqtda global tarmoqlarning rivojlanishi ta'lim olish uchun tubdan yangi shart-sharoitlarni yaratdi. Ta'limda yangi audiovizual, multimedia texnologiyalariga o'tish og'ir rivojlanishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarga teng o'rganish imkoniyatlarini taqdim etadi. Nogironligi bo'lgan bolalarni masofadan o'qitishni tashkil etishda yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish multimediali kompyuter o'qitish vositalarini taqdim etish imkoniyatiga asoslanadi, bu esa o'quvchilarning idrok etishning kompensatsiya mexanizmlarini faollashtirishga imkon beradi.

Internet orqali masofaviy ta'lim - bu ta'lim oluvchilar o'quv materiallari bilan ta'minlangan va global Internetning texnik, dasturiy va ma'muriy vositalaridan foydalangan holda o'qituvchi bilan o'zaro aloqada bo'lgan ta'lim berish turidir.

Masofaviy ta'limning o'ziga xos xususiyati talabalarga zamonaviy axborot texnologiyalari tomonidan taqdim etilib ishlab chiqilgan axborot resurslaridan foydalangan holda kerakli bilimlarni o'zlari olish imkoniyatini berishdir. Masofaviy ta'limda axborot va telekommunikatsiya texnologiyalarining asosiy roli masofaviy ta'lim jarayonida o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi o'quv muloqotini ta'minlashdan iborat.

Inklyuziv ta'limni masofaviy qo'llab-quvvatlash modulli tamoyilga asoslanib, bunda har bir alohida kurs muayyan fan sohasining yaxlit ko'rinishini yaratadi. Bu o'qituvchiga imkoniyati cheklangan o'quvchining individual ehtiyojlarini qondiradigan mustaqil modul kurslari to'plamidan o'quv dasturini yaratish imkonini beradi.

Masofaviy yordamni amalga oshirish uchun o'qituvchi odatdagi masofaviy kursning tuzilishini shakllantirishi kerak, uning modeli quyidagi bloklarni o'z ichiga olishi kerak:

1. Dars mazmuni bloki (ma'ruzalar, o'quvchilar uchun ko'rsatmalar, manbalar, lug'atlar).

2. Boshqaruv bloki:

3. joriy (test, veb-kvest, maqola, vaziyatni tahlil qilish, test, on-layn maslahat);

4. yakuniy (davra suhbat, loyiha ishi, masofaviy dars).

5. Tashkiliy blok (tanishuv forumi, o'quv jarayoni hujjatlari, joriy e'lonlar).

6. Shaxsiy va guruhli o'qitish uchun aloqa vositalari bloki (forum, elektron pochta,

videokonferentsiyalar, ovozi chat, bloglar, tarmoq hamjamiyatlari saytlari, chat, pochta ro'yxati va boshqalar).

7. Xulosa bloki (har bir modulni o'rganib chiqqandan keyin va kurs oxirida aks ettirish).

1 va 2 - bloklar kurs (tayyorgarlik) oldidan uslubiy ishlarni tashkil etish, 3 va 4 - bloklar kursni o'tkazishni va 5 - blok - natijalarni qayd qilishni ifodalaydi. Har bir blok masofaviy ta'lim tizimiga kiritilishi yoki an'anaviy sinf formatida tashkil etilishi mumkin.

Shu bilan birga, inklyuziv ta'limni masofadan qo'llab-quvvatlashni amalga oshirish uchun o'qituvchi internetning ta'lim segmentini bilishi, pedagogik tarmoq jamoalarida harakat qilishi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda o'quv jarayonini o'tkazish ko'nikmalariga ega bo'lishi, masofadan o'qitishning pedagogik texnologiyalarini bilishi va qo'llay olishi, o'z fanini har qanday shaklda o'qitishi ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak.

Xulosalar. Inklyuziv ta'limni masofadan qo'llab-quvvatlash nogironlar uchun samarali ta'lim modelidir. Bunday holda, elektron va an'anaviy ta'limning integratsiyasi mavjudligi ahamiyatlidir. Inklyuziv ta'limda masofaviy ta'lim barcha talabalar uchun, ularning maxsus ehtiyojlaridan qat'i nazar, teng ta'lim imkoniyatlarini ta'minlash uchun samarali vositadir. Bu mavzu bo'yicha asosiy xulosalar quyidagilardan iborat:

– Inklyuzivlikni rivojlantirish: masofaviy o'qitish ta'limda inklyuzivlikni rivojlantirishga yordam beradi, chunki u turli xil maxsus ehtiyojlarga ega bo'lgan o'quvchilarga jismoniy yoki fazoviy cheklovlar bilan bog'liq to'siqlarga duch kelmasdan boshqa o'quvchilar bilan teng ravishda o'rganish imkonini beradi.

– Individuallashtirish va moslashish: Masofaviy ta'lim o'quv jarayonini individuallashtirish va uni har bir o'quvchining ehtiyojlariga moslashtirish imkoniyatini beradi. Bu, ayniqsa, turli darajadagi qobiliyat va ehtiyojlarga ega bo'lgan o'quvchilar uchun juda muhimdir.

– Ta'lim resurslarining xilma-xilligi: Masofaviy ta'lim alohida ehtiyojli o'quvchilarning ishtirokini qo'llab-quvvatlash uchun maxsus materiallar va dasturiy ta'minotni o'z ichiga olgan keng doiradagi ta'lim resurslaridan foydalanish imkonini beradi.

– Kengaytirilgan qulaylik: Masofaviy ta'lim uzoq masofali yoki borish qiyin bo'lgan hududlardagi talabalar, shuningdek, harakatlanish imkoniyati cheklanganlar uchun ta'lim olish imkoniyatini oshiradi. Bu, ayniqsa, inklyuziv ta'lim uchun juda muhim, chunki barcha talabalar sifatli ta'lim olish uchun teng imkoniyatlarga ega bo'lishi kerak.

– O'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash va malakasini oshirish zarurati: Inklyuziv ta'limda masofaviy ta'limni samarali amalga oshirish o'qituvchilarni tayyorlash va doimiy malakalarini oshirib borishni talab qiladi. Ular turli xil o'quvchilar bilan ishlashda va barcha o'quvchilarni ta'lim jarayoniga qamrab olishni ta'minlash uchun turli xil texnologiya vositalaridan foydalanishda malakali bo'lishi lozim.

Inklyuziv ta'limda masofaviy ta'lim barcha o'quvchilar uchun ochiq va foydalanish mumkin bo'lgan ta'lim muhitini yaratishga hissa qo'shadigan, ta'lim muassasalari, o'qituvchilar, ota-onalar va butun jamiyatning birgalikdagi sa'y-harakatlarini talab qiluvchi kuchli vositadir.

ADABIYOTLAR

1. 2017 - 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini “Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi. <https://lex.uz/docs/-5260791>

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 13.10.2020 yildagi PQ-4860-son. Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida. <https://lex.uz/ru/docs/-5044711#-5045557>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 13.10.2020 yildagi PQ-4860-son . 2020 — 2025-yillarda xalq ta’limi tizimida inklyuziv ta’limni rivojlantirish konsepsiyasi. <https://lex.uz/ru/docs/-5044711#-5045930>
4. Алехина С.В. Инклюзивное образование: от политики к практике / С.В. Алехина // Психологическая наука и образование. – 2016. – Том 21. – №1. – С. 136–145.
5. Артюхина М.С. Интеграция интерактивных технологий как средство личностного роста при обучении математике бакалавров гуманитарного направления / М.С. Артюхина / Ярославский педагогический вестник.
6. – 2016. – №4. – С. 59 – 63.
7. Ганиева, М. (2018). Дистанционное обучение как форма обучения в условиях информационного общества. Вестник Ташкентского государственного педагогического университета, 4(39), 26-32.
8. Ибрагимова, Ш. (2020). Особенности дистанционного обучения в условиях пандемии COVID-19. Вестник Ташкентского государственного педагогического университета, 3(46), 163-168.
9. Каримова, Л. (2019). Инклюзивное образование в Узбекистане: проблемы и перспективы развития. Образование и наука, 4(31), 69-74.
10. Максудова, Л. (2018). Дистанционное обучение в системе образования Узбекистана. Образование и наука, 3(20), 103-107.
11. Мирзаева, Г. (2019). Инклюзивное образование в Узбекистане: состояние и перспективы развития. Вестник Ташкентского государственного педагогического университета, 2(41), 73-77.
12. Саидова, М. (2020). Особенности дистанционного обучения в условиях пандемии COVID-19 в системе образования Узбекистана. Образование и наука, 4(49), 52-56.
13. Салимова, Н. (2019). Инклюзивное образование в Узбекистане: проблемы и перспективы развития. Вестник Ташкентского государственного педагогического университета, 2(41), 78-82.